

SCI-CONF.COM.UA

**SCIENTIFIC PROGRESS:
INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS
AND PROSPECTS**

**PROCEEDINGS OF I INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
OCTOBER 9-11, 2022**

**MUNICH
2022**

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Proceedings of I International Scientific and Practical Conference

Munich, Germany

9-11 October 2022

Munich, Germany

2022

UDC 001.1

The 1st International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (October 9-11, 2022) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2022. 559 p.

ISBN 978-3-954753-04-8

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-11-10-2022-myunhen-nimechchina-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, Russia and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: munich@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2022 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2022 MDPC Publishing ®

©2022 Authors of the articles

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES

1. *Ищенко Т. А., Попова О. П., Ищенко С. Л.* 13
МІНЛИВІСТЬ ВИСОТИ РОСЛИН ТА ПЛОЩІ
ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ СОРГО
ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
2. *Пітера В. О., Отченашко В. В.* 17
ВПЛИВ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ (*SACCHAROMYCES
CEREVISIAE*) НА ЖИВУ МАСУ ТА ПОКАЗНИКИ РОСТУ
МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
3. *Пітера Л. В., Отченашко В. В.* 20
СОНЯШНИКОВИЙ БІЛКОВИЙ КОНЦЕНТРАТ ЯК
АЛЬТЕРНАТИВНА БІЛКОВА ДОБАВКА ДО РАЦІОНУ
МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
4. *Шапакидзе Е. Д.* 23
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В
САДОВОДСТВЕ

MEDICAL SCIENCES

5. *Chorna V. V., Anhelska V. Yu., Makhnyuk V. V., Larchenko I. V.,
Makhniuk V. M.* 29
TELEMEDICAL ASSISTANCE OF MENTAL HEALTH CENTERS
OF HEALTH CARE INSTITUTIONS
6. *Sednieva L., Sniga Ya., Marchenko A., Viun T.* 37
FEATURES OF THE CNS INFLUENCE OF NEW BIRTH ON
APHID TOXOPLASM INFECTIONS
7. *Volodina A. D., Malyk N. V.* 40
MEDICAL PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
8. *Бабаджанова Ф. А., Рахимова А., Хуснидинова Д., Панжиева У.* 43
К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
9. *Гаургова М. А.* 52
ВПЛИВ ДИСБАЛАНСУ ГОРМОНУ КОРТИЗОЛУ НА ФОНІ
ГОСТРОГО СТРЕСУ В РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
ПАТОЛОГІЇ
10. *Каримов Журабек Сунатуллоевич* 56
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АСПЕКТЫ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТИ
11. *Коваленко Н. І., Вовк О. О., Новікова І. В.* 63
АНАЛІЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРОБІОТИ,
ВИДІЛЕНОЇ ВІД ХВОРИХ НА ФАРИНГІТИ

61. *Коваленко О. І.* 312
ЕМОЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
62. *Малихіна С., Пріснякова Л. М.* 317
ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВИХ СПОДІВАНЬ ТА ВИМОГ У ШЛЮБИ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАЖУ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
63. *Пріснякова Л. М., Недбайло М.* 322
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї І СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
64. *Ткачук Т. Л., Каримова Х. К.* 327
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ УТРАТУ

SOCIOLOGICAL SCIENCES

65. *Тагиева Гюльнара Адиль кызы* 331
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

JOURNALISM

66. *Бездіжа А. А., Трофимчук Н. Є.* 334
КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА «ШКОЛА»
67. *Вишневська Г. Б., Буда О. В.* 339
СУЧАСНІ ХРИСТІЯНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
68. *Кирилова О. В., Захаріна К. В.* 345
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У СИСТЕМІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

ART

69. *Мигович М. С.* 349
АНАЛІТИКА ВОКАЛЬНИХ ТЕХНІК БЕЛТІНГ, ТВАНГ, ГРОУЛ,
ШТРОБАС ТА ПРИЙОМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
70. *Одаренко О. Є.* 356
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ ТЕМИ
ПРОБУДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ В
ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
71. *Паньок Т. В., Олефір Ю. В.* 362
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ЖИВОПИСІ
72. *Полюга В. В.* 368
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ОБРАЗУ ТА ОСНОВИ
МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ
73. *Сергієнко С. Б.* 377
ВИРАЖАЛЬНІСТЬ ПРИМІТИВІЗМУ ЯК ХУДОЖНЬО-
СТИЛІСТИЧНОГО ПРИЙОМУ ТРАКТУВАННЯ
ЗОБРАЖУВАНОВОГО: АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОСТІ З
ДЕКОРАТИВНИМ МАЛЯРСТВОМ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У СИСТЕМІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Кирилова Оксана Вікторівна,

канд. філол. наук, доцент

Захаріна Ксенія Володимирівна,

студентка

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

Вступ. Люди апріорі готові довіряти тенденційним інтерпретаціям подій медійної дійсності. Здебільшого їх влаштовує та версія подієвої ситуації, яку їм пропонують ЗМІ. А отже медіанаратив створює шаблони, норми, кліше, фільтри світосприйняття мас як сукупність почуттєвих, вербальних та змістових шаблонів (Trebin & Panfilov, 2020). Медіасередовище та явища фейків, які воно породжує, разом із кліповим мисленням та сприйняттям, що беруть свій початок від масової культури, зараз здійснюють найбільший вплив на способи пізнання, сприйняття та мислення в умовах колосальної генерації інформації (Panfilov & Savchenko, 2022). Увесь цей комплекс суттєво актуалізується під час гібридної війни й, на думку Тімоті Ван дер Венне, виражається двома конкретними способами: (1) використанням мережевих технологій для інтеграції бойового простору й (2) використанням інформаційних кампаній для підриву противника всередині країни, включаючи використання кіберінструментів (Van der Venne, 2021).

Мета роботи. У роботі робиться спроба наукового осмислення місця та ролі сучасного інформаційного простору у системі гібридної війни.

Матеріали та методи. Під час дослідження у якості базисного виокристовувався метод компаративного аналізу, який дозволив виокремити головні напрями сучасної наукової думки щодо місця та ролі інформаційного простору у системі гібридної війни.

Результати та обговорення. Використання мережевих технологій для покращення воєнних операцій ретельно вивчали з початку 2000-х рр. в

Міністерстві оборони США. Саме там дослідники розробили концепцію мережецентричної війни (Alberts et al., 2000), яка фокусується на бойовій могутності й може бути згенерована ефективним зв'язком або мережею бойового підприємства. Деталізований аналіз питання у 2018 р. дозволив зробити висновок, що розосереджені групи та комірки можуть створювати цілісне загальне розуміння бойового простору, яке підвищує оперативну та тактичну швидкість, оперативність та ефективність (Otaiku, 2018). Такий підхід збігається з баченням гібридної війни Хоффмана (2007), яке здебільшого орієнтоване на простір, з урахуванням того, що у сучасному розумінні інформаційне середовище містить такі елементи, які колись були з нею не пов'язані: військові частини, комунікаційну інфраструктуру, управління громадською думкою, дипломатію, ЗМІ, соціальні процеси. Це передбачає набагато більшу систему ведення війни, яка знаходить вираження у концептуалізації гібридної війни після 2014 року як цілісного глобального середовища загроз.

Широке мережеве середовище, за теорією Тімоті Ван дер Венне, ефективно використовується для підриву легітимності супротивника вдома (Van der Venne, 2021). І російська федерація це наочно продемонструвала своєю пропагандою, роботою таких медіа, як Russia Today (RT), операціями з фейкотворення у соціальних медіа та новинних сайтах. Усі ці компоненти працюють за принципом взаємопроникнення з метою використовувати інформації як зброї з наміром завдати шкоди, шкоди не фізичної, а моральної та соціальної. З точки зору гібридної війни, росія неодноразово використовувала інформаційні кампанії та кіберінструменти, щоб передувати або доповнювати військові операції під час російсько-українського конфлікту з 2014 року. Перед початком військових дій Росія, наприклад, відключила українську енергомережу, атакувала урядові вебсайти, поширювала зловмисне програмне забезпечення та поширювала пропаганду та фейкові новини через соціальні мережі та RT. Використання інформації в гібридній війні має першочергове значення: по-перше, у сенсі використання високих технологій для формування

переваги в бойовому просторі, а по-друге, шляхом використання інформації для озброєння з метою приниження легітимності супротивника в процесі критичного осмислення аудиторією.

О. Панфілов та О. Савченко (2022) вписують інформаційні операції в інструментарій публічної дипломатії або «м'якої сили», який є дуже дієвим комплексом впливу на противника у ході гібридної війни. Дослідники відзначають, що співвідношення невоєнних та воєнних методів під час сучасних конфліктів складає чотири до одного (Panfilov & Savchenko, 2022).

«М'яку силу» І. Рущенко пропонує розглядати разом з так званою «підривною соціальною технологією», яка саме і спрямована на те, аби створювати «хаос» та просувати сценарій «парареволуцій» на території ворога. Дослідник вважає, що само по собі поняття «м'якої сили» є розмитим та дуже широким. Його застосовують і для позначення різних інструментів тиску без застосування зброї, і для актуалізації ідеологічного протистояння (тут враховуються різні дискурси: історичний, церковний, світоглядний тощо), і для виокремлення пропагандистських операцій і атак, і для маркування економічних воєн, а також для введення в інформаційне поле відомостей про «інсайдерську діяльність осіб, заангажованих агресором» (Rushchenko, 2015).

Висновки. Віртуальні соціальні мережі у гібридному протистоянні онтологічно можна розглядати як так званий «інтернет-фронт» або арену для здійснення політичних маніпуляцій та гібридних атак. Бувши по суті симулякром реальності, Інтернет дозволяє через віртуальну реальність визначати життєву реальність сучасного інтернет-користувача, цим включаючи його в гібридне протистояння.

ПОКЛИКАННЯ:

1. Alberts, D. S., Garstka, J. J., & Stein, F. P. (2000). *Network centric warfare: Developing and leveraging information superiority* (292.0). C4ISR Cooperative Research Program (CCRP). <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA406255>

2. Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Potomac Institute for Policy. https://potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
3. Otaiku, A. A. (2018). A framework for hybrid warfare: Threats, challenges and solutions. *J Def Manag*, 8(178), 374-2167.
4. Panfilov O., & Savchenko, O. (2022). Sociological aspect in the content of the modern hybrid warfare. *The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series:Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, I(52)*. <https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.249948>
5. Rushchenko, I. (2015). Subversive social technologies (on the experience of Russian-Ukrainian hybrid war). *Visnyk of the Lviv University. Series Sociology*, (9), 35-43.
6. Van der Venne, T. (2021, November 30). *Old wine, new bottles: A theoretical analysis of hybrid warfare*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2021/11/30/old-wine-new-bottles-a-theoretical-analysis-of-hybrid-warfare>